

Артеха С.Н.

Институт космических исследований РАН

Россия, Москва

Метод скрытых параметров и параметрическое решение некоторых диофантовых уравнений

Аннотация

Параметрические решения для некоторых диофантовых уравнений с двумя переменными помогает найти метод скрытых параметров. Суть метода состоит в следующем. Для искомого уравнения, записанного в общем буквенном виде, мы сначала для каждой величины вводим дополнительное число параметров с помощью линейной или нелинейной их комбинации. Эти добавочные переменные позволяют найти связи между некоторыми параметрами и параметрическое решение искомого уравнения. Затем мы обнуляем введённую дополнительную зависимость, что для исходного уравнения означало бы всего лишь замену буквенного обозначения всех величин. Тем не менее, в результате получается упрощённое параметрическое решение и сохраняется найденная связь между параметрами. По сути, мы находим параметрическую связь исходного уравнения и более простого уравнения $ax - by = 1$. Другой метод нахождения параметрической связи - возведение данного простейшего уравнения в соответствующую степень. В работе метод применён для параметрического решения таких диофантовых уравнений, как уравнение Пелля и родственных ему уравнений старших степеней. Также обсуждается параметризация для уравнения Делоне, уравнения Нагеля и аналогичных уравнений.

Ключевые слова

Диофантовы уравнения, параметризация, уравнение Пелля, уравнение Делоне, уравнение Нагеля.

Method of hidden parameters and parametric solution of some Diophantine equations

Abstract

The hidden parameter method helps to find parametric solutions for some Diophantine equations in two variables. The essence of the method is as follows. For the required equation, written in general literal form, we first introduce for each quantity an additional number of parameters using a linear or nonlinear combination of them. These additional variables make it possible to find relations between certain parameters and to find a parametric solution to the desired equation. Then we reset (to zero) the introduced additional dependence, which for the original equation would simply mean replacing the letter designation of all quantities. However, the result is a simplified parametric solution and the found relationship between the parameters (hidden parameters) is preserved. In essence, we find a parametric connection between the original equation and the simpler equation $ax-by = 1$. Another method of finding a parametric relationship is to raise the given simplest equation to the appropriate power. In this work, the method is used for the parametric solution of such Diophantine equations as the Pell equation and related equations of higher degree. Parameterizations for the Delaunay equation, Nagel's equation, and similar equations are also discussed.

Keywords

Diophantine equations, parameterization, Pell equation, Delaunay equation, Nagell equation.

1. Введение

В статье [1] для решения уравнения Пелля в натуральных числах был предложен метод скрытых параметров. Для сокращения времени численных расчётов в указанной работе был проведён ряд упрощений для пяти различных частных случаев, на которые можно разбить общую задачу. В данной работе нас не интересует сокращение алгоритма расчётов для частных случаев. Напомним сущность метода для его дальнейшего применения с целью получения параметрических представлений для решений некоторых задач теории чисел. Вместо каждой величины, входящей в исходное уравнение, мы вводим дополнительное число параметров с помощью линейной или нелинейной функции, что позволяет найти связи между параметрами и некоторое параметрическое решение искомого уравнения. Затем мы можем обнулить введённую дополнительную линейную или нелинейную зависимость (по сути, скрытые параметры), что в первоначальной постановке задачи означало бы всего лишь замену буквенного обозначения параметров. Однако в результате этих действий получается упрощённое параметрическое решение и остаётся найденная связь между параметрами. Но можем и не обнулять введённые дополнительные параметры, тогда решение получается более громоздким, с большим числом параметров, но захватывающее большее число параметрических решений. Как результат, мы находим параметрическую связь между решением исходного уравнения и более простого уравнения $ax - by = \pm 1$. Мы подробно продемонстрируем решение уравнения Пелля способом, отличным от применённого в [1].

Основная цель данной статьи – развить предложенный метод в наиболее общем виде, в том числе, применить его для диофантовых уравнений [2-9], в том числе старших степеней, таких как уравнение Делоне, уравнение Нагеля и аналогичных уравнений и получить при этом параметрические представления для их решений.

2. Уравнение Пелля и родственные вопросы

Мы рассмотрим другое непосредственное представление решения уравнения Пелля

$$Ax^2 + 1 = y^2 \quad (1)$$

для случая

$$A = p_{01}p_{02}, \quad x = 2fg, \quad (2)$$

где все введённые для разбиения на множители переменные обозначают некоторые взаимно простые числа (они могут оказаться любыми: и простыми, и составными и единицей). Перепишем (1) в виде системы уравнений

$$\begin{aligned} y + 1 &= 2p_{01}f^2, \\ y - 1 &= 2p_{02}g^2, \end{aligned} \quad (3)$$

из которой можно взять любое из двух выражений для величины y и записать следующее условие:

$$p_{01}f^2 - p_{02}g^2 = 1. \quad (4)$$

Если при фиксированных величинах f и g (т.е. при фиксированной величине x) мы находим одно решение (4), то мы будем знать все значения A (их бесконечное количество), для которых эта же величина x тоже будет решением:

$$A^i = p_1^i p_2^i, \quad p_1^i = p_{01} + ig^2, \quad p_2^i = p_{02} + if^2, \quad i \in \mathbb{Z}. \quad (5)$$

Сделаем в (4) линейные подстановки:

$$p_{01} = ak + b, \quad p_{02} = ck + d, \quad f = rk + s, \quad g = tk + u. \quad (6)$$

Сгруппируем получившееся уравнение по степеням k , и чтобы оно выполнялось при любых значениях k , приравняем нулю каждое выражение при соответствующей степени k . Для разрешения получившейся системы трёх уравнений при старших степенях в целых числах делаем подстановки $t = zt_0$, $r = zr_0$ и получаем решение:

$$a = 2zr_0t_0^3, \quad b = t_0^2(3ur_0 - st_0), \quad c = 2zr_0^3t_0, \quad d = r_0^2(3st_0 - ur_0), \quad (7)$$

а из уравнения системы при нулевой степени k следует условие:

$$ur_0 - st_0 = 1. \quad (8)$$

Таким образом, мы получили связь уравнения (1) для случая (2) с простейшим линейным уравнением (8). Заметим, что полученное решение верно при любых k , в том числе и при $k = 0$. Хотя в этом частном случае наши подстановки (6) означали бы лишь простое переобозначение переменных (скрытые параметры).

Если при фиксированных значениях u и s мы находим решение уравнения (8) r_0 и t_0 , то решениями будут также числа

$$r_j = r_0 + js, \quad t_j = t_0 + ju, \quad j \in Z. \quad (9)$$

Тогда окончательная связь между решением уравнения (8) и решением (2) уравнения (1) выглядит следующим образом:

$$x = 2((r_0 + js)k + s)((t_0 + ju)k + u), \quad (10)$$

$$A = \left(2k(r_0 + js)(t_0 + ju)^3 + (t_0 + ju)^2(3u(r_0 + js) - s(t_0 + ju)) + i((t_0 + ju)k + u)^2 \right) \times \\ \times \left(2k(r_0 + js)^3(t_0 + ju) + (r_0 + js)^2(3s(t_0 + ju) - u(r_0 + js)) + i((r_0 + js)k + s)^2 \right). \quad (11)$$

Здесь i, j, k - произвольные целые числа. Впрочем, заметим, что существуют и некоторые рациональные числа, приводящие к натуральным значениям x, A . (Так можно поступать, если нас интересует вопрос, для каких значений A некоторое фиксированное значение x является решением.)

Можно выписать другое решение, если, напротив, зафиксировать r_0 и t_0 и найти решения u_0 и s_0 уравнения (8); решениями будут также числа

$$u_j = u_0 + jt_0, \quad s_j = s_0 + jr_0, \quad j \in Z. \quad (12)$$

В результате, ещё одна окончательная связь между решением уравнения (8) и решением (2) уравнения (1) выглядит следующим образом:

$$x = 2(r_0k + s_0 + jr_0)(t_0k + u_0 + jt_0), \quad (13)$$

$$A = \left(2kr_0^3t_0^3 + t_0^2(3(u_0 + jt_0)r_0 - (s_0 + jr_0)t_0) + i(t_0k + u_0 + jt_0)^2 \right) \times \\ \times \left(2kr_0^3t_0 + r_0^2(3(s_0 + jr_0)t_0 - (u_0 + jt_0)r_0) + i(r_0k + s_0 + jr_0)^2 \right). \quad (14)$$

Здесь i, j, k - опять произвольные целые числа (но существуют и некоторые рациональные числа, приводящие к натуральным значениям x, A).

В качестве решения уравнения (8) можно выбирать любое тождество, например:

$$n_1 \cdot n_1 n_2^2 - (n_1 n_2 - 1) \cdot (n_1 n_2 + 1) \equiv 1. \quad (15)$$

Или более общие тождества, например:

$$\begin{cases} n_1^k - (n_1 - 1)(n_1^{k-1} + \dots + 1) \equiv 1 \\ (n_2 + 1)(n_2^{2k} - \dots + 1) - n_2^{2k+1} \equiv 1. \end{cases} \quad (15^*)$$

Выбирая, какой из множителей в тождестве (15) (или любом аналогичном тождестве, например, (15*)) приписать какой переменной в (8) и подставляя в ответы (10), (11) или (13), (14), получаем параметрические решения уравнений Пелля. При подстановке набора из конкретных числовых параметров в получающуюся тождественную формулу, некоторые решения могут повторяться, также для конкретного A могут появляться несколько разных решений (разумеется, не все эти решения оказываются примитивными - с минимальным ненулевым натуральным x). Последовательное заполнение таблицы решений идёт довольно быстро.

Аналогичным подходом можно получить параметрические решения не только для чётных решений x из (2), но и для нечётных $x = fg$, что в совокупности покрывает все возможные решения. В этом частном случае в уравнении (4) справа будет стоять число 2, а все решения в (7) надо удвоить. Тогда уравнение (8) оказывается неизменным. Все подстановки сохраняют прежний вид, а соответствующие аналогичные решения будут:

$$x = ((r_0 + js)k + s)((t_0 + ju)k + u), \quad (10^*)$$

$$A = \left(4k(r_0 + js)(t_0 + ju)^3 + 2(t_0 + ju)^2(3u(r_0 + js) - s(t_0 + ju)) + i((t_0 + ju)k + u)^2 \right) \times \\ \times \left(4k(r_0 + js)^3(t_0 + ju) + 2(r_0 + js)^2(3s(t_0 + ju) - u(r_0 + js)) + i((r_0 + js)k + s)^2 \right), \quad (11^*)$$

$$x = (r_0 k + s_0 + jr_0)(t_0 k + u_0 + jt_0), \quad (13^*)$$

$$A = \left(4kr_0^3 t_0^3 + 2t_0^2 (3(u_0 + jt_0)r_0 - (s_0 + jr_0)t_0) + i(t_0k + u_0 + jt_0)^2 \right) \times \\ \times \left(4kr_0^3 t_0^3 + 2r_0^2 (3(s_0 + jr_0)t_0 - (u_0 + jt_0)r_0) + i(r_0k + s_0 + jr_0)^2 \right). \quad (14^*)$$

Условие будет совпадать с уравнением (8) и все последующие подстановки, например, из тождества (15), (15^{*}) или аналогичных тождеств, полностью сохраняют силу.

Аналогично, с помощью линейных подстановок можно искать решение уравнения

$$ax^2 - by^2 + cxy = n$$

с заданной правой частью и фиксированным одним из коэффициентов в левой части.

Перейдём теперь к уравнениям старших степеней. Если уравнение может быть сведено к уравнению типа (4) с линейными коэффициентами, то дальнейшее его решение элементарно. Пусть, например, в уравнении будет присутствовать одинаковая степень n :

$$p_{01}f^n - p_{02}g^n = 1. \quad (16)$$

К такому уравнению сводится, например, решение уравнения

$$Ax^n + 1 = y^2 \quad (17)$$

для случаев

$$x = 2fg, \quad \begin{cases} A = p_{01}^* p_{02}^*, & p_{01} = 2^{n-1} p_{01}^* \\ A = p_{01} p_{02}^*, & p_{02} = 2^{n-1} p_{02}^* \end{cases}, \quad (18)$$

где все введённые для разбиения на множители переменные обозначают некоторые взаимно простые числа. Как и для квадратичных уравнений, к решению уравнения (16) легко свести и поиск нечётных решений x .

Если при фиксированных величинах f и g мы находим одно (любое) решение (16), то мы будем знать все решения (все значения этих величин):

$$p_1^i = p_{01} + ig^n, \quad p_2^i = p_{02} + if^n, \quad i \in \mathbb{Z}. \quad (19)$$

Для нахождения решения можно сделать в (16) следующие подстановки:

$$p_{01} = b + \sum_{j=1}^{n-1} a_j k^j, \quad p_{02} = d + \sum_{j=1}^{n-1} c_j k^j, \quad f = rk + s, \quad g = tk + u. \quad (20)$$

Далее надо сгруппировать получившееся уравнение по степеням k , и чтобы оно выполнялось при любых значениях k , приравнять нулю каждое выражение при соответствующей степени k . После этого решается система линейных уравнений относительно всех коэффициентов p_{01} и p_{02} .

Однако, для нахождения одного решения (ведь этого достаточно) можно поступить проще. Если мы хотим найти связь между решениями уравнения (16) и уравнения

$$uf - sg = 1, \quad (21)$$

то мы возводим последнее уравнение в степень $2n - 1$ и получаем искомые величины:

$$\begin{cases} p_{01} = u^{2n-1} f^{n-1} - C_{2n-1}^1 u^{2n-2} f^{n-2} s g + \dots + (-1)^{n-1} C_{2n-1}^{n-1} u^n s^{n-1} g^{n-1}, \\ p_{02} = -s^{2n-1} g^{n-1} + C_{2n-1}^1 u f s^{2n-2} g^{n-2} - \dots + (-1)^n C_{2n-1}^{n-1} u^{n-1} f^{n-1} s^n, \end{cases} \quad (22)$$

записанные через коэффициенты разложения бинома Ньютона с учётом симметрии коэффициентов. Выбор в качестве решений уравнения (21) некоторых тождеств, например, типа (15) или (15^{*}) позволяет записать решения уравнений (16) в параметрическом виде.

Аналогичным образом можно действовать в случае уравнения с разными степенями:

$$p_{01} f^n - p_{02} g^k = 1. \quad (23)$$

При фиксированных величинах f и g (зная одно решение) все решения имеют вид:

$$p_1^i = p_{01} + i g^k, \quad p_2^i = p_{02} + i f^n, \quad i \in Z, \quad (24)$$

а связь с решениями уравнения (21) после возведения в степень $n + k - 1$ даётся выражениями:

$$\begin{cases} p_{01} = u^{n+k-1} f^{k-1} - C_{n+k-1}^1 u^{n+k-2} f^{k-2} s g + \dots + (-1)^{k-1} C_{n+k-1}^{k-1} u^n s^{k-1} g^{k-1}, \\ p_{02} = (-1)^{n+k-1} s^{n+k-1} g^{n-1} + (-1)^{n+k-2} C_{n+k-1}^1 u f s^{n+k-2} g^{n-2} + \dots + (-1)^k C_{n+k-1}^k u^{n-1} f^{n-1} s^k, \end{cases} \quad (25)$$

записанными через коэффициенты разложения бинома Ньютона. Опять, выбирая в качестве решений уравнения (21) некоторых тождеств, например, типа (15) или (15^{*}), мы можем записать решения уравнений (23) в параметрическом виде.

Таким образом, если в исходное уравнение пара коэффициентов входит линейно (или к подобному уравнению можно свести первоначальное уравнение), то легко найти связь этого уравнения с линейным уравнением типа (21) и получить параметрические решения в символьном виде (в принципе, охватить все решения). Если же коэффициент один или коэффициенты входят нелинейным образом, то задача может усложниться.

3. Уравнение Делоне

Запишем уравнение Делоне в целых числах:

$$x^3 + By^3 = 1. \quad (26)$$

Рассмотрим случай, когда y и B не делятся на 3, и запишем произвольное разбиение на взаимно простые множители:

$$B = p_{01}p_{02}, \quad y = fg. \quad (27)$$

В результате имеем систему уравнений, где левые части уравнений взаимно просты (случай, когда они имеют общий делитель 3, рассматривается совершенно аналогично):

$$\begin{cases} x - 1 = p_{01}f^3 \\ x^2 + x + 1 = p_{02}g^3. \end{cases} \quad (28)$$

Умножив второе уравнение на 4, перепишем его в виде:

$$(2x + 1)^2 + 3 \cdot 1^2 = 4p_{02}g^3. \quad (29)$$

Поскольку существует однозначная процедура деления для формы вида

$$X^2 + 3 \cdot Y^2,$$

то в таком виде должны быть представимы все делители в правой части (29):

$$p_{02} = a^2 + 3b^2, \quad g = q^2 + 3s^2. \quad (30)$$

Подставляя данные выражения и выражение x из первого уравнения системы (28) в уравнение (29), получаем следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} \pm\{2p_{01}f^3 + 3\} = A_0q[q^2 - 9s^2] \mp 9B_0s[q^2 - s^2], \\ \pm 1 = B_0q[q^2 - 9s^2] \pm 3A_0s[q^2 - s^2], \end{cases} \quad (31)$$

где знаки в правых частях двух уравнений системы (31) согласованы между собой, знаки $\pm$ в левых частях обоих уравнений совершенно произвольные (каждый ни от чего не зависит), а также введены обозначения с согласованными знаками

$$A_0 = a \mp 3b, \quad B_0 = a \pm b. \quad (32)$$

Включим в правых частях системы (31) знак $\mp$ в величину s , тогда в первом уравнении (31) справа будет стоять знак (+), а во втором уравнении справа будет стоять знак (-). Включим также левый знак $\pm$ первого уравнения (31) в определение величины f . В результате перепишем систему (31) в виде:

$$\begin{cases} A_0q[q^2 - 9s^2] + 9B_0s[q^2 - s^2] - 2p_{01}f^3 = \pm 3, \\ B_0q[q^2 - 9s^2] - 3A_0s[q^2 - s^2] = \pm 1. \end{cases} \quad (31^*)$$

Если при заданных значениях q и s из второго уравнения (31^{*}) известно одно произвольное решение A_0 и B_0 , то можно записать все подобные решения:

$$A_i = A_0 + i(q^3 - 9qs^2), \quad B_i = B_0 + i(3q^2s - 3s^3), \quad i \in Z, \quad (33)$$

а из (32) можно выразить a и b , т.е. найти все возможные значения p_{02}^i .

Ищем решение второго уравнения системы (31^{*}) в виде:

$$q = hk + q_0, \quad s = jk + s_0, \quad A_0 = gk^2 + rk + t, \quad B_0 = mk^2 + ck + d, \quad k \in N. \quad (34)$$

Сгруппируем получившееся уравнение по степеням k , и чтобы оно выполнялось при любых значениях k , приравняем нулю каждое выражение при соответствующей степени k . Разрешаем получившуюся систему шести уравнений в целых числах относительно переменных g, r, t, m, c, d и находим интересующие нас величины A_0 и B_0 . Чтобы они были целыми числами, буквенное выражение в знаменателе этих величин приравняем ± 1 и примем за некоторое искомое условие. При этом для сокращения тройки в знаменателе A_0

необходимо положить $h = 3h_0$. Любой другой выбор приводил бы к противоречию с искомым условием при сравнении по модулю 3. С учётом этой подстановки итоговое искомое условие запишем следующим образом:

$$jq_0 - 3h_0s_0 = \pm 1. \quad (35)$$

В результате получаются следующие значения:

$$\begin{aligned} A_0 = & \frac{81h_0^3k^2}{8}(9h_0^4 - 3h_0^2j^2 - 5j^4) + \\ & + \frac{27k}{8}(18h_0q_0 + 15h_0^4j^2q_0 - j^6q_0 - 63h_0^5js_0 - 30h_0^3j^3s_0 - 3h_0j^5s_0) + \\ & + \frac{9}{8}(9h_0^5q_0^2 + 10h_0^3j^2q_0^2 + 5h_0j^4q_0^2 - 15h_0^4jq_0s_0 - 30h_0^2j^3q_0s_0 - 3j^5q_0s_0 - 72h_0^5s_0^2), \quad (36) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B_0 = & \frac{9jk^2}{8}(81h_0^6 + 45h_0^4j^2 + 3h_0^2j^4 - j^6) + \\ & + \frac{9k}{8}(27h_0^5jq_0 + 30h_0^3j^3q_0 + 7h_0j^5q_0 + 81h_0^6s_0 - 15h_0^2j^4s_0 - 2j^6s_0) + \\ & + \frac{1}{8}(8j^5q_0^2 + 243h_0^5s_0q_0 + 270h_0^3j^2s_0q_0 + 15h_0j^4s_0q_0 - 405h_0^4js_0^2 - 90h_0^2j^3s_0^2 - 9j^5s_0^2). \quad (37) \end{aligned}$$

Для всех параметров можно проверить все возможные остатки по модулю 8 и определить те линейные последовательности, при которых выражения (36) и (37) становятся целыми числами (сокращается число 8 в знаменателе). Мы не будем выписывать все последовательности, так как их довольно много. Заметим, что в методе скрытых параметров нам вполне можно ограничиться случаем $k = 0$, $q = q_0$, $s = s_0$, ведь нам достаточно было найти хотя бы одно решение.

Подставим вместо величин A_0 и B_0 произвольное решение (33) в первое уравнение системы (31*):

$$i(q^2 + 3s^2)^3 - 2p_{01}f^3 = A_0q[9s^2 - q^2] + 9B_0s[s^2 - q^2] \pm 3. \quad (38)$$

В этом уравнении правая часть фиксирована, так как q и s заданы, а величины A_0 и B_0 найдены в (36) и (37). В левой части уравнения (38) будут задаваться величины f , q и s . Общее решение (38) можно записать так:

$$\begin{cases} i^u = I_0 \left(A_0 q [9s^2 - q^2] + 9B_0 s [s^2 - q^2] \pm 3 \right) + 2uf^3, & u \in Z, \\ p_{01}^u = P_0 \left(A_0 q [9s^2 - q^2] + 9B_0 s [s^2 - q^2] \pm 3 \right) / 2 + u \left(q^2 + 3s^2 \right)^3, \end{cases} \quad (39)$$

где величины I_0 и P_0 (опять нам достаточно найти одно решение) находятся из условия:

$$I_0 \left(q^2 + 3s^2 \right)^3 - P_0 f^3 = 1. \quad (40)$$

Решение этого уравнения

$$\begin{cases} P_0 = w^3 \left(w^2 f^2 - 5wfQv + 10Q^2 v^2 \right), \\ I_0 = v^3 \left(Q^2 v^2 - 5Qvwf + 10w^2 f^2 \right), \end{cases} \quad (41)$$

где введено обозначение

$$Q = q^2 + 3s^2, \quad (42)$$

можно записать через решение более простого уравнения:

$$v \left(q^2 + 3s^2 \right) - wf = 1. \quad (43)$$

Таким образом, окончательно получаем следующую методику записи нетривиальных параметрических решений для уравнения Делоне. Задавая q_0 и s_0 , мы находим из уравнения (35) значения величин j и h_0 , а из равенств (36) и (37) находим величины A_0 и B_0 . С помощью подстановок (33) мы находим все величины A_i и B_i , а из системы (32) следуют все возможные a_i и b_i , следовательно, мы получили все возможные значения p_{02}^i и g^k . Далее, задавая величину f , мы находим из уравнения (43) величины v и w . Первое выражение в (41) даёт величину P_0 , а из второго выражения (39) находим все возможные значения p_{01}^u . В итоге для данного значения u мы нашли все возможные значения B из (27). Соответствующие значения x находятся из первого уравнения (28).

Заметим, что знание решения уравнения (35) позволяет найти другую, бесконечную последовательность нетривиальных решений:

$$\begin{cases} q_n = q_0 + 3nh_0, \\ s_n = s_0 + nj, \quad n \in \mathbb{Z}, \end{cases} \quad (44)$$

а далее действуем по методике, описанной в предыдущем абзаце.

В обоих подходах заполнение таблицы нетривиальных решений для разных значений B происходит элементарно. Заметим, что для параметрического представления решений уравнения Делоне легко искать решения (35) в виде тождеств, но найти одновременно также тождественные представления для решений уравнения (43) может оказаться затруднительно.

4. Уравнение Нагеля

Запишем уравнение Нагеля в целых числах:

$$x^4 - By^4 = \pm 1. \quad (45)$$

Здесь мы рассмотрим случай с верхним знаком $+$ и запишем произвольное разбиение на взаимно простые множители:

$$B = P_{01}P_{02}, \quad y = fg. \quad (46)$$

Для случая всех нечётных множителей в результате имеем систему уравнений:

$$\begin{cases} x^2 - 1 = P_{01}f^4, \\ x^2 + 1 = P_{02}g^4. \end{cases} \quad (47)$$

Поскольку существует однозначная процедура деления для формы вида

$$X^2 + Y^2,$$

то в таком виде должны быть представимы все делители в правой части второго уравнения системы (47):

$$P_{02} = a^2 + b^2, \quad g = q^2 + s^2. \quad (48)$$

Подставляя данные выражения во второе уравнение системы (47), получаем следующее решение x и условие:

$$\begin{cases} x = 4aqs(q^2 - s^2) \pm b \left[(q^2 - s^2)^2 - (2qs)^2 \right], \\ a \left[(q^2 - s^2)^2 - (2qs)^2 \right] \mp 4bqs(q^2 - s^2) = \pm 1. \end{cases} \quad (49)$$

Здесь знаки в левой части условия согласованы со знаками в решении, а знаки в правой части условия совершенно произвольные (каждый не зависит ни от чего).

Если при заданных значениях q и s из второго уравнения (49) известно одно произвольное решение a_0 и b_0 , то можно записать все подобные решения:

$$a_i = a_0 \pm 4iqs(q^2 - s^2), \quad b_i = b_0 + i \left[(q^2 - s^2)^2 - (2qs)^2 \right], \quad i \in Z, \quad (50)$$

из первого решения (49) получаем все возможные x_i , а из (48) можно найти все возможные значения P_{02}^i . Решить второе уравнение (49) можно методом скрытых параметров: задавая величины q и s в виде линейных зависимостей по k , а величины a и b искать в виде квадратичных зависимостей; а затем отдельно приравнять нулю полученные выражения при разных степенях k (после нахождения решения можно выбрать $k = 0$). В результате получается следующее решение:

$$a_0 = p^7 s^3 - q^3 r^7 + \frac{qrs^2(7p^6 + 35p^4 r^2 + 21p^2 r^4 + 5r^6) - pq^2 s(5p^6 + 21p^4 r^2 + 35p^2 r^4 + 7r^6)}{4}, \quad (51)$$

$$b_0 = \frac{\pm 1}{16} \left[pq^3(5p^6 + 21p^4 r^2 + 35p^2 r^4 + 35r^6) - q^2 rs(7p^6 + 35p^4 r^2 + 105p^2 r^4 + 29r^6) - pqs^2(29p^6 + 105p^4 r^2 + 35p^2 r^4 + 7r^6) + rs^3(35p^6 + 35p^4 r^2 + 21p^2 r^4 + 5r^6) \right]. \quad (52)$$

В последнем выражении знаки $\mp$ согласованы с первым выражением в (49) и выражением (50). Величины p и r находятся из следующего условия:

$$ps - qr = \pm 1, \quad (53)$$

в котором знаки справа совершенно произвольные.

Вводим обозначения:

$$h = 4qs(q^2 - s^2), \quad d = (q^2 - s^2)^2 - (2qs)^2, \quad m = h^2 \pm d^2, \quad N = a_0 h \pm b_0 d. \quad (54)$$

В результате запишем решение в виде:

$$x_i = N + im, \quad P_{02}^i = a_i^2 + b_i^2. \quad (55)$$

Однако нам надо ещё согласовать это решение с первым уравнением системы (47), из которого можно получить два уравнения:

$$\begin{cases} x-1 = P_{11}f_1^4, & f = f_1f_2, \\ x+1 = P_{12}f_2^4, & P_{01} = P_{11}P_{12}. \end{cases} \quad (56)$$

Вычитая из второго уравнения (56) первое уравнение, получаем:

$$P_{12}f_2^4 - P_{11}f_1^4 = 2. \quad (57)$$

Решение этого уравнения в общем виде будет:

$$\begin{cases} P_{12}^j = 2P_{12}^0 + jf_1^4, \\ P_{11}^j = 2P_{11}^0 + jf_2^4, \end{cases} \quad (58)$$

где $j \in Z$ и

$$\begin{cases} P_{12}^0 = 35c^4f_1^3r^3 - 21c^5f_1^2f_2r^2 + 7c^6f_1f_2^2r - c^7f_2^3, \\ P_{11}^0 = 35c^3f_2^3r^4 - 21c^2f_1f_2^2r^5 + 7cf_1^2f_2r^6 - r^7f_1^3, \end{cases} \quad (59)$$

а величины c и r находятся из условия:

$$rf_1 - cf_2 = 1. \quad (60)$$

Из первого уравнения (56) следует, что

$$x_j = 1 + 2P_{11}^0f_1^4 + jf_1^4f_2^4. \quad (61)$$

Теперь нам надо согласовать решения (61) и (55), т.е. найти такие величины i и j , при которых получаются одинаковые решения x . Вводя обозначения

$$E = 1 + 2P_{11}^0f_1^4 - N, \quad F = f_1^4f_2^4 \quad (62)$$

и приравнивая (61) и (55), получаем уравнение

$$im - jF = E, \quad (63)$$

решением которого в общем виде (при $E \neq 0$) будет система:

$$\begin{cases} i = Ei_0 + nF, \\ j = Ej_0 + nM, \end{cases} \quad (64)$$

$n \in Z$, а величины i_0 и j_0 могут быть найдены из условия:

$$i_0m - j_0F = 1. \quad (65)$$

Если же оказывается, что $E = 0$, то в этом частном случае $i = F, j = m$.

Таким образом, окончательно сформулируем алгоритм записи параметрических цепочек решений для уравнения Нагеля:

- I. Мы задаём произвольные величины q и s и находим из уравнения (53) величины p и r (на этом этапе можно даже использовать тождественные подстановки).
- II. Затем из выражений (51) и (52) получаем величины a_0 и b_0 , а из определений (54) вычисляем величины h , d , m и N .
- III. Задавая произвольные значения f_1 и f_2 , находим из уравнения (60) величины r и s , а из выражений (59) находим величины P_{11}^0 и P_{12}^0 .
- IV. Используя определения (62) и решая уравнение (65), находим величины i_0 и j_0 .
- V. Из выражения (64) находим величины i и j , а из выражения (55) находим величины x_i и P_{02}^i .
- VI. Из выражений (58) находим величины P_{11}^j и P_{12}^j , следовательно, мы знаем P_{01}^j .
- VII. Используя оставшиеся выражения из (56), (48) и (46), находим B_i и y_i .

Мы не будем рассматривать случаи, когда какие-либо множители в (46) являются чётными - они легко могут быть разрешены совершенно аналогично (сводятся к делению некоторых P и ряда полученных выражений на некоторые степени числа 2).

Если бы в уравнении (45) со знаком минус в правой части вместо четвёртой степени x стояла вторая степень, то такое уравнение уже разрешено с помощью выражений (49) - (53). Более того, предложенная методика позволяет аналогичным образом разрешить подобное уравнение с произвольной степенью y . Но, к сожалению, случай со знаком минус в правой части самого уравнения (45) приводит к необходимости искать квадраты в некоторой линейной последовательности или искать возможность её целочисленного деления на четвёртую степень некоторого числа, что сильно осложняет поиск общего параметрического представления решения. Аналогичную трудность с поиском

возможности для линейной последовательности делиться на пятую степень некоторого числа представляет решение аналогичного уравнениям Делоне и Нагеля уравнения пятой степени по x и по y .

5. Заключение

Таким образом, предложен метод, позволяющий получать различные параметрические представления решений диофантовых уравнений. Используя разбиение на множители и/или представление в виде квадратичной формы, мы разбиваем исходное уравнение на уравнения, имеющие пару неизвестных свободных переменных. А далее ищем связь новых уравнений с более простым линейным уравнением типа $ax - by = \pm 1$. Этого можно достичь либо путём возведения последнего уравнения в некоторую степень и приравнивания переменных соответствующим выражениям, либо методом скрытых параметров. Этот метод состоит в следующем. Вместо каждой величины, входящей в исследуемое уравнение, мы вводим дополнительное число параметров с помощью линейной или нелинейной функции, что позволяет найти связи между параметрами и некоторое параметрическое решение искомого уравнения. Затем мы можем обнулить введённую дополнительную линейную или нелинейную зависимость (по сути, скрытые параметры), что в первоначальной постановке задачи означало бы всего лишь замену буквенного обозначения параметров. Однако в результате этих действий получается упрощённое параметрическое решение и остаётся найденная связь между параметрами. Но можем и не обнулять введённые дополнительные параметры, тогда решение получается более громоздким, с большим числом параметров, но захватывающее большее число параметрических решений. В любом случае решение находится через решение линейного уравнения типа $ax - by = \pm 1$.

Предложенный метод решения был подробно продемонстрирован при решении уравнения Пелля, а также развит в более общем виде и применён для параметрического решения диофантовых уравнений старших степеней, таких как уравнение Делоне, уравнение Нагеля и аналогичных уравнений.

Список источников информации

1. Arteha S.N. Method of Hidden Parameters and Pell's equation // JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications. 2002. Vol. 2(1). P. 21 - 46. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3463927>
2. Делоне Б.Н. Решение неопределенного уравнения $X^3q+Y^3=1$ // Известия Российской Академии Наукъ. 1922. VI серия. Т. 16. С. 273–280.
3. Мороз Б.З. Аналитические задачи в алгебраической теории чисел и диофантовой геометрии. М.: МЦНМО, 2017.
4. Башмакова И.Г. Диофант и диофантовы уравнения. М.: Ленанд, 2017.
5. Босс В. Лекции по математике. Том 14: Теория чисел. М.: Ленанд, 2022.
6. Чанга М.Е. Диофантовы уравнения: уравнения Пелля. М.: МПГУ, 2020.
7. Matthews K.R., Robertson J.P., Srinivasan A. On fundamental solutions of binary quadratic form equations // Acta Arithmetica. 2015. Vol. 169(3). P.291-299. <http://doi.org/10.4064/aa169-3-4>
8. Cohen B. Chebyshev polynomials and Pell equations over finite fields // Czechoslovak Mathematical Journal. 2021. Vol. 71(2). P. 491-510. <https://doi.org/10.21136/CMJ.2020.0451-19>
9. Andreescu T., Andrica D. Quadratic Diophantine Equations. Developments in Mathematics. Vol. 40. Springer, New York, 2015. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-54109-9>